

ISSN 2729-8043

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ORIGINAL MEDICINE

Original Medicine is an open-access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical, scientific disciplines and sub-specialties. The Original Medicine review process emphasizes submissions' scientific, technical and ethical validity. Novelty or potential for impact is not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

Editorial Team

Surendar Veeramani Internal Medicine

Dr. Yunusov Abdushukur Abdulakhatovich Tashkent Pediatric Medical Institute

Parpibayeva Dinora Ayupovna Tashkent Medical Academy

Zastrozhin M.S.

MD (03/14/06 - Pharmacology, clinical pharmacology; 01/14/27 - Narcology)

Moscow Scientific and Practical Center for Narcology Leading Researcher

Zubova E. Yu.

MD (14.01.16 - Phthysiology; 14.01.06 - Psychiatry)

National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology. V.M. Bekhtereva, head of the educational department

McKee M.

Professor CBE MD DSc FMedSci (UK), London School of Hygiene & Tropical Medicine

Mikhailov S.

MBChB; MPH; MSc (UK) Manchester Health Science Centre, Clinical Trials

Dr. Kuryazova Saodat Matkarimovna Tashkent Medical Academy

Dr. Ergasheva Nigora Nasriddinovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Esamuratov Aybek Ibragimovich Urganch branch of the Tashkent Medical Academy

Dr. Bakhrudinov Shakhobidin Tashkent Medical Academy

Dr. Akhrarova Feruza Makhmudjanovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Akhrarova Nigora Abdugaparovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Alimukhamedova Mavjuda Tashkent Medical Academy

Dr. Dadayev Shirin, DSci, professor, Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Ashurmetov Axmadjan, Ph.D., Docent Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Kadomtseva Larisa Viktorovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Rashidov Zafar Raxmatullayevich, DSci Docent Tashkent Pediatric Medical Institute.

Dr. Kurbanazarov Muratbay Kunnazarovich - Karakalpak medical institute, Vice-rector, Ph.D. MD

Dr. Nazarova Gulchehra Usmanovna Andijan state medical institute

Dr. Sabirmatov Alisher Abdikarimovich, Tashkent pediatric medical institute,

Dr. Gafarov Rushen Refatovich, PhD. Samarkand State Medical University

Dr. Axmadaliev Umidaxon Kabildjanovna, PhD. Andijan state medical institute

Dr. Nuritdinov Nuriddin Anvarkhodjaevich Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Therapy and Medical Rehabilitation

Dr. Tashpulatova Arofat Tashkent pediatric medical institute

Dr. Nazarova Nigina Tashkent Medical Academy

Dr. Nasirova Khurshidakhon Tashkent pediatric medical institute

Dr. Ph.D. Usmanova Umida Shuhratovna Department of Internal Medicine, Nephrology and Hemodialysis Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Ph.D. Khodjayeva Nodira Vakhidovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Agzamova Makhmuda Nabievna, PhD, docent Tashkent Pediatric Medical Institute

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to info@original-medicine.eu

Original Medicine.

ISSN 2729-8043 <https://www.original-medicine.eu>

Michalská 2, Bratislava, Slovakia, 81121

E-mail: info@original-medicine.eu

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ ДОРСАЛГИЯМИ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Акилов Д.Х. - Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, доцент, д.м.н.

Нематова М.И. - Ферганский институт общественного здравоохранения, свободный соискатель
(обзор литературы)

Аннотация: В обзорной статье представлен анализ современных научных данных о взаимосвязи хронической вертеброгенной дорсалгии (ХВД) и метаболического синдрома (МС). Рассмотрены патогенетические механизмы, объединяющие эти состояния: роль системного воспаления, инсулинорезистентности, миостеатоза паравертебральных мышц, вегетативной дисфункции и центральной сенситизации. Проанализированы современные подходы к оценке реабилитационного потенциала у коморбидных пациентов с использованием биомаркеров воспаления, анализа variability сердечного ритма и специализированных опросников. Представлены данные об эффективности программ моторного контроля и мультидисциплинарной реабилитации. Обоснована необходимость разработки интегральных моделей стратификации пациентов для персонализации реабилитационных программ.

Ключевые слова: хроническая вертеброгенная дорсалгия, метаболический синдром, реабилитационный потенциал, инсулинорезистентность, variability сердечного ритма, центральная сенситизация, миостеатоз.

Введение

Хроническая боль в нижней части спины (low back pain, LBP) признана ведущей причиной инвалидизации в мире согласно данным Global Burden of Disease Study 2021 [1]. Эпидемиологические исследования демонстрируют, что распространённость хронической боли в спине достигает 23% популяции, при этом социально-экономическое бремя данного состояния исчисляется сотнями миллиардов долларов ежегодно [2]. Параллельно наблюдается глобальный рост распространённости метаболического синдрома (МС), который, по различным оценкам, затрагивает от 20 до 35% взрослого населения развитых стран [3].

Сочетание хронической вертеброгенной дорсалгии (ХВД) и МС представляет особую клиническую проблему, поскольку эти состояния взаимно потенцируют друг друга через общие патогенетические механизмы. Систематический обзор Encalada et al. (2025) выявил, что МС широко распространён среди пациентов с хронической болью и ассоциирован с более выраженным болевым синдромом и функциональными ограничениями [4]. Крупное лонгитюдное исследование CHARLS, включавшее более 8000

участников, продемонстрировало значимую связь между МС и риском развития боли в нижней части спины с отношением шансов 1,3–1,5 в зависимости от числа компонентов синдрома [5].

Традиционно связь между ожирением и болью в спине объяснялась преимущественно механической перегрузкой позвоночного сегмента. Однако современные данные указывают на существенно более сложную картину, включающую метаболическую дисрегуляцию, хроническое субклиническое воспаление, дисфункцию адипокинов и нейровоспаление [6]. Понимание этих механизмов имеет критическое значение для разработки эффективных реабилитационных программ, учитывающих нейро-метаболический профиль пациента.

Цель настоящего обзора — систематизировать современные научные данные о патогенетических механизмах, связывающих ХВД и МС, а также проанализировать существующие подходы к оценке реабилитационного потенциала и эффективности реабилитационных программ у данной категории пациентов.

1. Патогенетические механизмы взаимосвязи ХВД и метаболического синдрома

Роль инсулинорезистентности

Инсулинорезистентность (ИР) является центральным патофизиологическим звеном МС и, как показывают современные исследования, тесно связана с развитием хронической боли в спине. Крупное кросс-секционное исследование на основе данных NHANES (6126 участников) выявило стабильную положительную корреляцию между индексом НОМА-ИР и риском боли в нижней части спины [OR = 1,052; 95% CI: 1,018–1,087; p = 0,003] [7]. Аналогичные результаты были получены для комбинированных индексов TyG-BMI и TyG-WC, демонстрирующих ещё более устойчивую связь с болевым синдромом.

Механизмы влияния ИР на ноцицептивную систему включают несколько ключевых путей. Во-первых, гипергликемия и гиперинсулинемия способствуют повреждению периферических нервных волокон с развитием субклинической полинейропатии. Исследование на когорте из 2035 пациентов в Шанхае продемонстрировало, что периферическая нейропатия независимо ассоциирована с НОМА-ИР даже после коррекции на наличие МС [OR = 1,2; 95% CI: 1,1–1,4; p < 0,001] [8]. При этом частота нейропатии линейно возрастала с увеличением числа компонентов МС: 2,6% без МС, 4,8% при трёх компонентах, 5,6% при четырёх и 7,2% при пяти компонентах синдрома.

Во-вторых, ИР связана с развитием центральной боли через механизмы нарушения церебральной микроциркуляции. Исследование пациентов с фибромиалгией выявило, что 100% обследованных продемонстрировали лабораторные признаки ИР по данным индексов QUICKI и НОМА-ИР [9]. Авторы предполагают, что ИР может вызывать очаговую гипоперфузию

головного мозга, аналогичную изменениям, обнаруживаемым при нейровизуализации у пациентов с хронической болью.

Клиническое значение этих данных подчёркивается результатами Real et al. (2019), показавшими, что повышенный уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) ассоциирован с болью в нижней части спины даже у пациентов с нормальным индексом массы тела (ИМТ), что указывает на независимый вклад дисгликемии в патогенез дорсалгии [10].

Системное субклиническое воспаление

Жировая ткань функционирует как активный эндокринный орган, продуцирующий провоспалительные цитокины (IL-6, TNF- α) и адипокины, способствующие поддержанию хронического субклинического воспаления [11]. Систематический обзор Fernandes et al. (2023), включивший 15 исследований с общей выборкой более 14 500 пациентов, выявил положительную корреляцию между уровнями провоспалительных биомаркеров (С-реактивный белок, IL-1 β , IL-6, TNF- α) и неспецифической болью в нижней части спины [12]. При этом уровень противовоспалительного IL-10 был обратно связан с интенсивностью болевого синдрома.

Масштабное исследование UK Biobank (n = 415 567) продемонстрировало, что уровень С-реактивного белка (СРБ) достоверно выше у пациентов с хронической болью по сравнению с контролем [медиана 1,60 vs 1,17 мг/л у женщин; 1,44 vs 1,15 мг/л у мужчин; p < 0,001] [13]. Важно, что эта ассоциация сохранялась после коррекции на широкий спектр конфаундеров, включая социодемографические, психологические факторы и сопутствующие заболевания, что указывает на независимый биологический механизм связи воспаления и хронической боли.

Особый интерес представляет связь маркеров воспаления со структурными изменениями позвоночника. Korhonen et al. (2007) выявили, что повышенный уровень высокочувствительного СРБ (hs-CRP) ассоциирован с изменениями Modic I типа в позвоночных замыкательных пластинках, отражающими активное воспаление [средний hs-CRP 4,64 мг/л при Modic I vs 1,33 мг/л при отсутствии изменений; p = 0,002] [14]. Эти данные подчёркивают патогенетическую значимость системного воспаления в развитии и поддержании структурных изменений позвоночника.

Тем не менее, следует отметить, что результаты менделевских рандомизационных исследований не подтверждают причинную роль СРБ в развитии хронической боли, что указывает на его ценность скорее как биомаркера, чем терапевтической мишени [15]. Необходимы дальнейшие исследования для выяснения роли специфических воспалительных медиаторов в патогенезе боли.

Миостеатоз паравертебральных мышц

Одним из ключевых структурных изменений, связывающих ожирение и ХВД, является жировая инфильтрация (миостеатоз) паравертебральных мышц. Teichtahl et al. (2015) в когортном исследовании на основе МРТ-данных

показали, что высокое содержание жира в многораздельной мышце (>50% площади поперечного сечения) ассоциировано с 12-кратным увеличением риска выраженной боли и функциональных ограничений [OR = 12,6; 95% CI: 2,0–78,3; $p = 0,007$] [16]. При этом размер мышцы (площадь поперечного сечения) не демонстрировал подобной связи, что подчёркивает ведущую роль именно качественных изменений мышечной ткани.

Мультицентровое проспективное исследование Jiang et al. (2024), включившее 493 пациента с ХВД, количественно оценило связь между МРТ-находками и жировой инфильтрацией паравертебральных мышц методом определения протонной плотности жировой фракции (PDFF) [17]. Результаты показали, что возраст, ИМТ и степень дегенерации межпозвонковых дисков являются независимыми предикторами миостеатоза. При этом влияние ИМТ было наиболее выраженным на уровне L4/5 позвоночного сегмента.

Экспериментальные исследования раскрывают молекулярные механизмы миостеатоза. Huang et al. (2022) на животной модели дискогенной боли продемонстрировали, что дегенерация межпозвонковых дисков сопровождается повышением уровня TNF- α как в диске, так и в паравертебральных мышцах, что коррелирует с выраженностью жировой инфильтрации [18]. Эти данные указывают на воспаление как общий патогенетический механизм дегенеративных изменений позвоночника и паравертебральной мускулатуры.

Интересно, что связь между ИМТ и миостеатозом неоднозначна. Исследование Bassani et al. (2021) у пациентов с поясничным стенозом показало, что более высокий ИМТ предсказывает большую площадь поперечного сечения мышц, но не степень жировой инфильтрации, что может объясняться необходимостью более сильной мускулатуры для стабилизации позвоночника при избыточном весе [19]. Это подчёркивает сложность взаимоотношений между ожирением, мышечной функцией и болевым синдромом.

Вегетативная дисфункция и вариабельность сердечного ритма

Хроническая боль тесно связана с дисбалансом автономной нервной системы, который может быть объективизирован методом анализа вариабельности сердечного ритма (HRV). Систематический обзор Bodrić et al. (2021) выявил ограниченные, но согласованные данные о снижении вагусной активности (парасимпатического тонуса) у пациентов с хронической болью в нижней части спины по сравнению со здоровыми контролями [20]. Показатели rMSSD и SD1, отражающие парасимпатическую модуляцию, были достоверно ниже в группе пациентов с болью.

Сравнительное исследование García-Dopico et al. (2025), включившее 93 участника (по 31 в группах хронической боли в шее, пояснице и контроле), продемонстрировало значимые различия в автономной модуляции между группами [21]. Пациенты с болью демонстрировали более высокую симпатическую доминантность (повышенные показатели Stress Score и S:PS ratio; $p < 0,001$) по сравнению с контролем. ROC-анализ показал высокую

дискриминационную способность показателя rMSSD для дифференциации пациентов с болью и здоровых лиц ($AUC = 0,932$ для шейной боли).

Клиническая значимость HRV как прогностического маркера подтверждается интервенционными исследованиями. Рандомизированное контролируемое исследование Telles et al. (2016) показало, что 3-месячная программа йоги у пациентов с ХВД приводит к достоверному увеличению HF-компонента HRV (отражающего парасимпатическую активность) и снижению LF-компонента (симпатическая активность), что сопровождалось улучшением клинических исходов [22]. Эти данные обосновывают включение HRV-анализа в стандарт обследования пациентов с ХВД.

Особое значение имеет оценка вегетативной реактивности при ортостатической пробе. Сниженная способность к адаптации вегетативного тонуса при изменении положения тела может служить индикатором ограниченного адаптационного резерва и предиктором худшего ответа на физическую реабилитацию [23]. Это обосновывает необходимость учёта вегетативного статуса при планировании интенсивности реабилитационных программ.

Центральная сенситизация

Центральная сенситизация (ЦС) — патофизиологический феномен, характеризующийся повышенной возбудимостью нейронов центральной нервной системы в ответ на нормальные или подпороговые стимулы. Систематический обзор Schuttert et al. (2021) выявил значительную гетерогенность в определениях и методах оценки ЦС у пациентов с ХВД, что затрудняет сравнение результатов различных исследований [24]. Авторы предложили термин «предполагаемая центральная сенситизация у человека» (Human Assumed Central Sensitisation, HACS) для обозначения клинически определяемого синдрома.

Наиболее широко используемым инструментом скрининга ЦС является Central Sensitization Inventory (CSI) — валидированный опросник, включающий 25 пунктов, оценивающих симптомы, ассоциированные с ЦС [25]. Балл ≥ 40 рассматривается как индикатор наличия ЦС. По данным различных исследований, распространённость ЦС ($CSI \geq 40$) у пациентов с ХВД варьирует от 18,3% до 78,2% в зависимости от выборки [26]. Популяционное исследование в Японии выявило более умеренные показатели: средний балл CSI составил 16,1, а доля лиц с $CSI \geq 40$ — лишь 4,4% [27].

Связь ЦС с функциональными исходами подтверждена многочисленными исследованиями. Dahmani et al. (2023) в кросс-секционном исследовании 118 пациентов с ХВД показали значимую корреляцию баллов CSI с интенсивностью боли и функциональными ограничениями, а также высокую корреляцию с показателями депрессии, тревоги и катастрофизации боли [28]. При этом депрессия была выявлена как значимый предиктор CSI-балла в регрессионном анализе.

Лонгитюдное исследование Ochiai et al. (2025) продемонстрировало прогностическую ценность CSI: более высокие базовые баллы CSI ассоциировались с повышенным риском развития ХВД при наблюдении в течение года [OR = 1,05; 95% CI: 1,02–1,09; p = 0,005] [29]. Эти данные указывают на возможность использования CSI для раннего выявления пациентов с высоким риском хронизации болевого синдрома.

Современные подходы к оценке реабилитационного потенциала

Концепция реабилитационного потенциала

Реабилитационный потенциал представляет собой интегральную характеристику, определяющую вероятность достижения клинически значимого улучшения в результате реабилитационных мероприятий. В контексте ХВД клинически значимым обычно считается снижение функциональных ограничений по шкале Освестри (ODI) на ≥ 10 баллов и/или уменьшение интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) на $\geq 30\%$ [30].

При сочетании ХВД и МС традиционные предикторы реабилитационного исхода (длительность боли, наличие радикулопатии, психосоциальные факторы) должны быть дополнены метаболическими и вегетативными показателями. Систематический обзор Jenkins et al. (2025) в *The Lancet Rheumatology*, посвящённый долгосрочной эффективности нехирургических вмешательств при ХВД, подчёркивает необходимость учёта коморбидностей, включая ожирение и метаболические нарушения, при прогнозировании исходов лечения [31].

Интегральная модель оценки реабилитационного потенциала должна включать: антропометрические показатели (ИМТ, окружность талии), метаболические параметры (НОМА-IR, HbA1c, липидный профиль), маркеры воспаления (hs-CRP), показатели вегетативной регуляции (HRV), нейропатический компонент боли (опросник DN4), центральную сенситизацию (CSI) и психоэмоциональный статус (тревога, депрессия, катастрофизация). Такой мультидоменный подход позволяет стратифицировать пациентов по вероятности успешного реабилитационного исхода и персонализировать программу лечения.

Влияние индекса массы тела на исходы реабилитации

Данные о влиянии ИМТ на исходы реабилитации при ХВД неоднозначны. Когортное исследование HUNT Study в Норвегии (n = 14 775) выявило, что избыточный вес и ожирение ассоциированы с повышенным риском развития хронической боли в нижней части спины [относительный риск 1,2–1,4 для различных категорий ИМТ] [32]. При этом связь была более выраженной у женщин, чем у мужчин.

Однако систематический обзор и мета-анализ Liechti et al. (2024), оценивший связь между композиционным составом тела и интенсивностью боли у пациентов с хронической неспецифической болью в нижней части спины, выявил лишь очень слабую корреляцию между ИМТ, соотношением

окружности талии к бёдрам и выраженностью боли [33]. Авторы заключают, что показатели избыточного веса и ожирения не могут в полной мере объяснить уровень болевого синдрома.

Исследование Wertli et al. (2016) показало, что ожирение ассоциировано с более выраженными функциональными ограничениями при первичном обращении и после лечения боли в пояснице, но не влияет на интенсивность боли [34]. Это указывает на различные механизмы влияния ожирения на разные домены исхода и необходимость дифференцированного подхода к оценке эффективности реабилитации.

Вегетативные показатели как предикторы исхода

Анализ вариабельности сердечного ритма (HRV) представляет перспективный инструмент для прогнозирования реабилитационного ответа. Систематический обзор Forte et al. (2022) подтвердил, что HRV является надёжным маркером автономной реактивности на ноцицептивную стимуляцию, с изменениями как в симпатическом, так и в парасимпатическом компонентах [35]. Более высокая парасимпатическая активность ассоциировалась с лучшей саморегуляцией и более эффективным торможением боли.

Клиническое исследование Wang et al. (2024) по оценке влияния электротерапии на HRV при неспецифической ХВД показало, что улучшение показателей HRV (увеличение rMSSD, снижение Stress Score) коррелирует со снижением интенсивности боли [$\eta^2 = 0,44$] [36]. Эти данные обосновывают возможность использования HRV не только как прогностического маркера, но и как критерия эффективности терапии.

Перспективным направлением является HRV-биофидбек — метод, позволяющий пациентам обучаться произвольной модуляции вегетативного тонуса. Рандомизированное клиническое исследование El-Tallawy et al. (2024) у пациентов с хронической болью в шее показало, что комбинация транскутанной стимуляции блуждающего нерва (t-VNS) и стандартной физиотерапии эффективнее улучшает показатели HRV и снижает боль по сравнению с физиотерапией alone [37].

Эффективность реабилитационных программ

Упражнения моторного контроля

Упражнения моторного контроля (motor control exercises, MCE) направлены на активацию глубоких мышц туловища (поперечная мышца живота, многораздельные мышцы) и восстановление координации и контроля движений позвоночника. Кокрейновский систематический обзор Saragiotto et al. (2016) на основе анализа данных умеренного и низкого качества заключает, что MCE превосходят минимальное вмешательство в отношении снижения боли в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе [38]. Размер эффекта составил приблизительно 14% для боли и 11% для функциональных ограничений.

Вместе с тем MCE не демонстрируют клинически значимого преимущества перед другими формами упражнений или мануальной терапией

[39]. Это поставило вопрос о необходимости персонализации МСЕ с учётом индивидуальных особенностей нарушения моторного контроля у конкретного пациента. Обзор Hodges et al. (2019) подчёркивает, что эффект МСЕ может быть выше при целевом воздействии на специфические дефициты моторного контроля, выявленные при обследовании [40].

Мета-анализ Zhang et al. (2021) показал, что МСЕ эффективнее других методов в отношении снижения боли непосредственно после лечения и через 6 месяцев, а также способствуют увеличению площади поперечного сечения многораздельной мышцы [41]. Однако качество доказательств варьировало от низкого до очень низкого, что требует проведения дополнительных высококачественных рандомизированных исследований.

Мультидисциплинарная биопсихосоциальная реабилитация

Современные рекомендации по ведению ХВД подчёркивают необходимость биопсихосоциального подхода, интегрирующего физические методы реабилитации с психологическими интервенциями и образовательными программами [42]. Особое значение придаётся когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), направленной на модификацию дезадаптивных убеждений и поведения, связанных с болью.

Рандомизированное клиническое исследование Malfliet et al. (2018), опубликованное в JAMA Neurology, продемонстрировало, что комбинация обучения нейрофизиологии боли (pain neuroscience education) с целевыми упражнениями моторного контроля эффективнее традиционной терапии у пациентов с хронической спинальной болью [43]. Программа включала объяснение механизмов хронической боли, стратегии преодоления катастрофизации и индивидуально подобранные упражнения.

Для пациентов с сочетанием ХВД и МС особую значимость приобретает интеграция метаболической коррекции в программу реабилитации. Аэробные упражнения умеренной интенсивности не только улучшают функциональный статус позвоночника, но и способствуют снижению инсулинорезистентности, улучшению липидного профиля и уменьшению системного воспаления [44]. Рекомендуемый объём — 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю в соответствии с рекомендациями по профилактике и лечению МС.

Влияние коррекции метаболических нарушений на исходы реабилитации

Связь между коррекцией метаболических нарушений и улучшением болевого синдрома подтверждена в ряде исследований. Hasan et al. (2024) в нерандомизированном контролируемом исследовании показали, что снижение HbA1c у пациентов с предиабетом и хронической неспецифической болью в пояснице ассоциировано с уменьшением интенсивности боли [45]. Это указывает на потенциальную обратимость болевого синдрома при коррекции дисгликемии.

Диетарные интервенции также демонстрируют эффективность. Рандомизированное перекрёстное исследование Elma et al. (2024) у женщин с

ХВД и нарушениями углеводного обмена показало, что диета с ограничением углеводов способствует улучшению метаболических показателей и снижению интенсивности боли [46]. Средиземноморская диета, рекомендуемая при МС, обладает противовоспалительными свойствами и может дополнительно способствовать уменьшению системного воспаления, ассоциированного с хронической болью.

Следует отметить, что снижение массы тела само по себе не гарантирует улучшения болевого синдрома. Проспективное исследование Joseph et al. (2017) показало, что улучшение боли после хирургического лечения дегенеративных заболеваний позвоночника не сопровождалось снижением ожирения [47]. Это подчёркивает необходимость комплексного воздействия на множественные патогенетические механизмы, а не только на массу тела.

Перспективные направления исследований

Анализ современной литературы позволяет выделить несколько приоритетных направлений дальнейших исследований. Во-первых, необходима разработка и валидация интегральных моделей стратификации пациентов с сочетанием ХВД и МС, объединяющих клинические, метаболические, вегетативные и психоэмоциональные параметры. Такие модели должны позволять прогнозировать реабилитационный потенциал на этапе первичного обследования и персонализировать тактику лечения.

Во-вторых, требуются рандомизированные контролируемые исследования, напрямую сравнивающие эффективность стандартных реабилитационных программ с программами, включающими метаболическую коррекцию, у пациентов с коморбидностью ХВД и МС. Особый интерес представляет оценка долгосрочных исходов (≥ 12 месяцев), устойчивости эффекта и влияния на качество жизни.

В-третьих, перспективным является изучение роли вегетативной дисфункции в механизмах хронификации боли и разработка интервенций, направленных на коррекцию автономного дисбаланса (HRV-биофидбек, стимуляция блуждающего нерва, дыхательные техники). Необходимо определение пороговых значений HRV-показателей, предсказывающих низкий реабилитационный ответ.

Наконец, актуальным остаётся вопрос о роли электронейромиографии в выявлении субклинической полинейропатии у пациентов с МС и её влиянии на эффективность программ моторного контроля. Систематическая оценка функции периферических нервов может стать важным элементом прогностической модели и помочь в индивидуализации реабилитационной программы.

Заключение

Проведённый анализ современной научной литературы демонстрирует тесную патогенетическую связь между хронической вертеброгенной дорсалгией и метаболическим синдромом, реализующуюся через множественные механизмы: инсулинорезистентность и субклиническую

полинейропатию, системное воспаление, жировую инфильтрацию паравертебральных мышц, вегетативную дисфункцию и центральную сенситизацию. Эти механизмы взаимно потенцируют друг друга, формируя порочный круг хронизации боли и метаболических нарушений.

Оценка реабилитационного потенциала у пациентов с коморбидностью ХВД и МС требует мультидоменного подхода с учётом не только традиционных клинических показателей, но и метаболического статуса (НОМА-IR, HbA1c, hs-CRP), вегетативной регуляции (HRV) и признаков центральной сенситизации (CSI). Разработка интегральных прогностических моделей, объединяющих эти параметры, является приоритетной задачей для персонализации реабилитационных программ.

Эффективная реабилитация данной категории пациентов должна включать не только стандартные методы (упражнения моторного контроля, мануальную терапию), но и целенаправленную коррекцию метаболических нарушений (диетотерапия, модификация образа жизни, аэробные нагрузки), психологические интервенции (КПТ, обучение нейрофизиологии боли) и, возможно, методы модуляции вегетативного тонуса. Такой междисциплинарный подход позволяет воздействовать на множественные патогенетические звенья и повышает шансы на достижение устойчивого клинического улучшения.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку и валидацию алгоритмов стратификации пациентов, определение оптимальных пороговых значений метаболических и вегетативных предикторов, а также оценку долгосрочной эффективности комплексных реабилитационных программ в рандомизированных контролируемых испытаниях. Это позволит перейти от унифицированного подхода к персонализированной медицине в области вертеброневрологии и реабилитации.

Список литературы

1. GBD 2021 Low Back Pain Collaborators. Global, regional, and national burden of low back pain, 1990–2020, its attributable risk factors, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Rheumatol.* 2023;5:e316–e329.
2. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. *Lancet.* 2018;391(10137):2356–2367.
3. Wong MCS, Huang J, Wang J, et al. Global, regional and time-trend prevalence of central obesity: a systematic review and meta-analysis of 13.2 million subjects. *Eur J Epidemiol.* 2020;35(7):673–683.
4. Encalada M, et al. The association between chronic pain and metabolic syndrome: A scoping review. *PM&R.* 2025. doi:10.1002/pmrj.13361
5. Huang J, Wang X. Estimating the impact of metabolic syndrome on low back pain and the joint effects of metabolic syndrome and depressive symptoms on low back pain: insights from the CHARLS Study. *BMC Public Health.* 2024;24:2301.

6. Rudnik-Jansen I, et al. The Vicious Cycle of Obesity and Low Back Pain: A Comprehensive Review. *Appl Sci*. 2025;15(12):6660.
7. Que H, Chen Y, et al. Associations between insulin resistance and low back pain risk in US adults: a cross-sectional study. *Front Med*. 2025;12:1538754.
8. Zhen J, et al. Peripheral neuropathy is associated with insulin resistance independent of metabolic syndrome. *Diabetol Metab Syndr*. 2015;7:14.
9. Pappolla MA, et al. Insulin Resistance is Associated with Central Pain in Patients with Fibromyalgia. *Pain Physician*. 2021;24(2):175–184.
10. Real A, Ukogu C, Krishnamoorthy D, et al. Elevated glycohemoglobin HbA1c is associated with low back pain in nonoverweight diabetics. *Spine J*. 2019;19(2):225–231.
11. Okifuji A, Hare BD. The association between chronic pain and obesity. *J Pain Res*. 2015;8:399–408.
12. Fernandes GSF, et al. The importance of inflammatory biomarkers in non-specific acute and chronic low back pain: a systematic review. *Eur Spine J*. 2023;32(6):2123–2133.
13. Ferreira GE, et al. C-Reactive Protein (CRP) is Associated With Chronic Pain Independently of Biopsychosocial Factors. *J Pain*. 2024;25(2):464–475.
14. Korhonen T, Karppinen J, Paimela L, et al. High-sensitivity C-reactive protein in chronic low back pain with vertebral end-plate Modic signal changes. *Arthritis Rheum*. 2007;56(10):3432–3437.
15. Suri P, et al. No evidence for causal effects of C-reactive protein (CRP) on chronic pain conditions: a Mendelian randomization study. *Pain*. 2024;165:e137–e146.
16. Teichtahl AJ, Urquhart DM, Wang Y, et al. Fat infiltration of paraspinal muscles is associated with low back pain, disability, and structural abnormalities in community-based adults. *Spine J*. 2015;15(7):1593–1601.
17. Jiang J, Huang Y, He B, et al. Association of MRI findings with paraspinal muscles fat infiltration at lower lumbar levels in patients with chronic low back pain: a multicenter prospective study. *BMC Musculoskelet Disord*. 2024;25(1):569.
18. Huang Y, Wang L, Luo B, et al. Associations of Lumbar Disc Degeneration With Paraspinal Muscles Myosteatosis in Discogenic Low Back Pain. *Front Endocrinol*. 2022;13:891088.
19. Bassani T, et al. Assessing Fatty Infiltration of Paraspinal Muscles in Patients With Lumbar Spinal Stenosis: Goutallier Classification and Quantitative MRI Measurements. *Front Neurol*. 2021;12:656487.
20. Bodrij MFAA, et al. Heart rate variability in patients with low back pain: a systematic review. *Scand J Pain*. 2021;21(4):666–676.
21. García-Dopico N, et al. Does pain location influence heart rate variability? A comparative analysis of patients with neck or low back pain, and healthy controls. *Behav Brain Res*. 2025;476:115258.

22. Telles S, Sharma SK, Balkrishna A. Heart rate variability in chronic low back pain patients randomized to yoga or standard care. *BMC Complement Altern Med.* 2016;16:279.
23. Kemp AH, et al. Autonomic dysfunction and metabolic syndrome: the role of heart rate variability. *Nat Rev Neurol.* 2019;15(11):653–665.
24. Schuttert I, Timmerman H, Petersen KK, et al. The Definition, Assessment, and Prevalence of (Human Assumed) Central Sensitisation in Patients with Chronic Low Back Pain: A Systematic Review. *J Clin Med.* 2021;10(24):5931.
25. Neblett R, Hartzell MM, Cohen H, et al. Ability of the Central Sensitization Inventory to Identify Central Sensitivity Syndromes in an Outpatient Chronic Pain Sample. *Clin J Pain.* 2015;31(4):323–332.
26. Wójcik M, et al. Is the Central Sensitization in Chronic Nonspecific Low Back Pain Structural Phenomenon or Psychological Reaction? A Narrative Review. *J Clin Med.* 2025;14(2):577.
27. Igawa T, et al. Central Sensitization in Chronic Low Back Pain: A Population-Based Study of a Japanese Mountain Village. *J Pain Res.* 2021;14:1407–1416.
28. Dahmani D, Taik FZ, Berrichi I, et al. Impact of central sensitization on pain, disability and psychological distress in patients with knee osteoarthritis and chronic low back pain. *BMC Musculoskelet Disord.* 2023;24(1):877.
29. Ochiai H, et al. Longitudinal study of central sensitization and chronic low back pain in a Japanese cohort during the COVID-19 pandemic. *Sci Rep.* 2025;15:5298.
30. Ostelo RW, Deyo RA, Stratford P, et al. Interpreting change scores for pain and functional status in low back pain: towards international consensus regarding minimal important change. *Spine.* 2008;33(1):90–94.
31. Jenkins HJ, et al. Long-term effectiveness of non-surgical interventions for chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Rheumatol.* 2025;7(5):e348–e357.
32. Heuch I, Heuch I, Hagen K, et al. Overweight and obesity as risk factors for chronic low back pain: a new follow-up in the HUNT Study. *BMC Public Health.* 2024;24:2618.
33. Liechti M, et al. Association between pain intensity and body composition in adults with chronic non-specific low back pain: A systematic review and meta-analysis. *Obes Rev.* 2025;26(1):e13875.
34. Wertli MM, Held U, Campello M, Schechter Weiner S. Obesity is associated with more disability at presentation and after treatment in low back pain but not in neck pain. *BMC Musculoskelet Disord.* 2016;17:140.
35. Forte G, Troisi G, Pazzaglia M, et al. Heart Rate Variability and Pain: A Systematic Review. *Brain Sci.* 2022;12(2):153.
36. Wang J, et al. Detection of Changes on Parameters Related to Heart Rate Variability after Applying Current Interferential Therapy in Subjects with Non-Specific Low Back Pain. *Int J Environ Res Public Health.* 2021;18(24):13079.

37. El-Tallawy SN, et al. The Impact of Autonomic Nervous System Modulation on Heart Rate Variability and Musculoskeletal Manifestations in Chronic Neck Pain. *J Clin Med*. 2025;14(1):153.
38. Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, et al. Motor Control Exercise for Nonspecific Low Back Pain: A Cochrane Review. *Spine*. 2016;41(16):1284–1295.
39. Macedo LG, Maher CG, Latimer J, McAuley JH. Motor control exercise for persistent, nonspecific low back pain: a systematic review. *Phys Ther*. 2009;89(1):9–25.
40. Hodges PW, et al. Analysis of Motor Control in Patients With Low Back Pain: A Key to Personalized Care? *J Orthop Sports Phys Ther*. 2019;49(6):380–388.
41. Zhang C, Li Y, Zhong Y, et al. Effectiveness of motor control exercise on non-specific chronic low back pain, disability and core muscle morphological characteristics: a meta-analysis. *Eur J Phys Rehabil Med*. 2021;57(5):793–806.
42. Foster NE, Anema JR, Cherkin D, et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. *Lancet*. 2018;391(10137):2368–2383.
43. Malfliet A, Kregel J, Coppieters I, et al. Effect of Pain Neuroscience Education Combined With Cognition-Targeted Motor Control Training on Chronic Spinal Pain: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Neurol*. 2018;75(7):808–817.
44. Myers J, Kokkinos P, Nyelin E. Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness, and the Metabolic Syndrome. *Nutrients*. 2019;11(7):1652.
45. Hasan GA, Al-Obaidi AD, Hashim HT, et al. Assessing the effects of HBA1C reduction on alleviating chronic nonspecific low back pain in prediabetic non-obese patients. *Clin Med Insights Endocrinol Diabetes*. 2024;17:1–8.
46. Elma Ö, et al. Impaired carbohydrate metabolism among women with chronic low back pain and the role of dietary carbohydrates: a randomized controlled cross-over experiment. *J Clin Med*. 2024;13(8):2155.
47. Joseph JR, Farooqui Z, Smith BW, et al. Does clinical improvement of symptomatic degenerative lumbar disease impact obesity? *J Neurosurg Spine*. 2017;26(6):705–708.